

CIACT/SAD 09

(GTX - VIDA)

***IntelligentArchitectureBlues* - MetaArquitetura generativa em música visual expandida**

Doutorando Matheus Moreno dos Santos Camargo (UFSM)
Dr. Cristiano Severo Figueiró (UFBA)

RESUMO

Este artigo apresenta a obra *IntelligentArchitectureBlues*, seu processo de produção audiovisual e apresentação expandida em vídeo *mapping*. No vislumbre de provocar relações ecossistêmicas a favor de uma MetaArquitetura viva e vibrante, empreendemos no uso da Inteligência Artificial como prática computacional inovadora, para criar imagens generativas que entrecruzam dados de sistemas complexos (biológicos, tecnológicos e energéticos) com estilos arquitetônicos diversos. Combinados a camadas sonoras de máquinas e interferências, sintetizadas e gravadas em arranjos dinâmicos, que associam visualidades a sonorizações na composição de obras audiovisuais digitais. Para conceber criações em música visual expandida, cibidizando e transmutando as estruturas físicas arquitetônicas, como da antiga edificação da Cooperativa dos Ferroviários, que integra o conjunto histórico da extinta Viação Férrea do Rio Grande do Sul – VFRGS. Com experiências em videoarte, que evocam uma MetaArquitetura generativa, voltada a ressignificação eventual das relações espaço-temporais, indicando territórios colaborativos, abertos a outros modos de convivência e novas vivências simpoiéticas.

Palavras-chave: MetaArquitetura; Generativo; Música visual; Expandido; Videoarte.

ABSTRACT

This article presents the work IntelligentArchitectureBlues, its audiovisual production process and expanded presentation in video mapping. In order to provoke ecosystemic relationships in favor of a living and vibrant MetaArchitecture, we undertake the use of Artificial Intelligence as an innovative computational practice, to create generative images that interweave data from complex systems (biological, technological and energetic) with different architectural styles. Combined with sound layers from machines and interference, synthesized and recorded in dynamic arrangements, which associate visualities with sounds in the composition of digital audiovisual works. To conceive creations in expanded visual music, cibidizing and transmuting physical architectural structures, such as the old building of the Railway Cooperative, which is part of the historic complex of the extinct Viação Férrea do Rio Grande do Sul – VFRGS. With experiences in video art, which evoke a generative MetaArchitecture, focused on the eventual ressignification of space-time relations, indicating collaborative territories, open to other ways of coexistence and new sympoetic experiences.

Keywords: MetaArchitecture; Generative; Visual music; Expanded; Video art.

MetaArquitetura generativa

IntelligentArchitectureBlues é uma obra de música visual expandida em vídeo *mapping*, experienciado como metaarquitetura generativa. A mutação dos estilos arquitetônicos inspirados em sistemas orgânicos, se associa a trilha Sonora *Artificial Blues* (de Cristiano Figueiró) para

CIACT/SAD 09

problematizar a metainstabilidade das estruturas construídas, que tem sua materialidade posta à prova quando atravessada por fluxos informacionais.

Na busca de arranjos variados, voltados para a constituição e propagação de novos territórios de caráter híbrido. Contagiando estruturas com composições mutantes que evocam novas compreensões sobre o vivo e sugerem outros modos de convivência, em habitats que se constituem como sistemas abertos e colaborativos. Empreende-se na Inteligência Artificial como nova ferramenta criativa para repensar as relações entre ambientes naturais e construídos, com inspiração nas relações ecossistêmicas que mantém a vida pulsante. No exercício do diálogo entre humano e redes neurais artificiais entrelaça-se linguagens, culturas e sistemas de processamento de informações.

IntelligentArchitectureBlues, aborda a mutação dos estilos arquitetônicos inspirados em sistemas orgânicos se associa a trilha sonora de *Artificial Blues*, para problematizar a metainstabilidade das estruturas construídas, que tem sua materialidade posta à prova quando atravessada por fluxos informacionais. O processo de produção das imagens do vídeo parte do desenho da fachada, disponibilizado pela organização do evento MVV¹ para a inscrição de propostas, e de uma fotografia captada do local em questão, a antiga Cooperativa da VFRGS, na Vila Belga de Santa Maria.

Figura 1 e 2 -Desenho da fachada, disponibilizado pelo evento MVV; e fotografia da edificação, de Matheus Moreno, 2024.

Empreende-se na Inteligência Artificial como nova ferramenta criativa para repensar as relações entre espaços naturais e construídos, com inspiração nas relações ecossistêmicas que

¹ MVV – Mostra de Vídeo ao Vivo. Curadoria de Fernando Franco Codevilla. Organização LabArt/UFSM.

CIACT/SAD 09

mantêm a vida pulsante. No exercício do diálogo entre humano e redes neurais artificiais entrelaça-se linguagens e sistemas de processamento de informações, desenvolvendo imagens digitais com práticas computacionais generativas, entrecruzando dados de organismos e sistemas complexos (biológicos, tecnológicos e energéticos) com estilos arquitetônicos diversos e imaginários.

Essa série de imagens foi desenvolvida na plataforma Playground², uma plataforma online inovadora que usa inteligência artificial para criar e editar imagens de forma avançada. Possui características de rede social, permitindo a interação entre usuários. Oferece recursos sofisticados de edição, como edições mistas, combinando elementos de imagens reais e sintéticas para produzir obras visualmente interessantes. Empreende-se na Inteligência Artificial como nova ferramenta criativa para repensar as relações entre ambientes naturais e construídos, com inspiração nas relações ecossistêmicas que mantêm a vida pulsante.

No exercício do diálogo entre humano e redes neurais artificiais entrelaça-se linguagens, culturas e sistemas de processamento de informações. A ferramenta pode gerar imagens a partir de descrições de texto ou editar imagens existentes, permitindo ampla personalização. Sua diversidade de ferramentas de edição possibilita expressar a criatividade de maneiras inovadoras.

Produzindo variações digitais que são resultantes do entrecruzando de dados de organismos e sistemas complexos (biológicos, tecnológicos e energéticos) com estilos arquitetônicos diversos e imaginários. Edição mista de imagem, combinando imagens reais e sintéticas para criar obras de arte impressionantes e imagens fotorrealistas limitadas apenas pela sua imaginação. Utilizando como *prompt* variações do texto:

Gaudi transorganic post-human futuristic building 5D, made of muscles and neurons, associated with roots and stems of living trees, flowers emit their futuristic neon colors light and spiritual energy vibrates like sexy electricity gold 4k, perfect composition, beautiful detailed intricate insanely detailed octane render trending on artstation, 8 k artistic photography, photorealistic concept art, soft natural volumetric cinematic perfect light.

² Playground.IA: <https://playground.com/>

CIACT/SAD 09

Figura 3 - Frames do vídeo. Fonte: Matheus Moreno, 2023.

O termo "metaarquitetura" pode ser interpretado de diferentes maneiras, mas geralmente se refere a uma abordagem ou conceito que transcende os aspectos convencionais da arquitetura. Aqui estão algumas interpretações possíveis: Neste contexto, a metaarquitetura pode se referir a estruturas arquitetônicas que refletem ou fazem referência a si mesmas de alguma forma. Isso pode envolver a criação de edifícios que incorporam elementos que destacam sua própria natureza arquitetônica ou que comentam sobre a prática da arquitetura em si.

A metaarquitetura também pode ser vista como uma arquitetura que transcende as fronteiras tradicionais: abordagem que vai além das definições convencionais de arquitetura, incorporando elementos de outras disciplinas ou explorando novas formas de expressão arquitetônica que desafiam as normas estabelecidas. Outra interpretação da metaarquitetura é aquela que questiona o propósito e a função da arquitetura em si, explorando conceitos como efemeridade, impermanência ou abstração para desafiar as expectativas tradicionais sobre o que a arquitetura pode ser.

Em resumo, a metaarquitetura de *IntelligentArchitectureBlues* pode ser vista como uma

CIACT/SAD 09

abordagem que transcende as definições convencionais de arquitetura, explorando novas ideias, conceitos e formas de expressão que desafiam as normas estabelecidas e ampliam os limites da disciplina.

Música Visual Expandida

Logo, estas imagens foram organizadas em sequência criando uma animação em videoarte. Voltados à composição uma poéticas audiovisual *IntelligentArchitectureBlues*, voltada à apresentação expandida como vídeo *mapping*, para constituir e propagar novos ambientes de caráter híbrido. Contagiando estruturas com composições mutantes que evocam novas compreensões sobre o vivo e sugerem outros modos de convivência, em habitats que se constituem como territórios abertos e colaborativos.

O vídeo é desenvolvido com práticas computacionais generativas, produzindo imagens digitais que são resultantes do entrecruzando de dados de organismos e sistemas complexos (biológicos, tecnológicos e energéticos) com estilos arquitetônicos diversos e imaginários.

Logo, essas imagens visuais do vídeo, são associadas a trilha sonora *Artificial Blues*, que tem como objetivo central consistiu na criação de uma experiência auditiva única e envolvente, explorando as interseções entre formas musicais tradicionais e abordagens tecnológicas de vanguarda.

Esta trilha representa uma exploração musical inovadora que combina elementos da tradição do blues com técnicas contemporâneas de geração sonora, utilizando algoritmos de probabilidade e síntese pura do som no ambiente de produção musical Sunvox.

A composição se baseia em uma estrutura de blues tradicional, com progressões harmônicas características do gênero. Sobre essa base, foram introduzidas texturas rítmicas geradas por algoritmos de probabilidade, os quais determinavam a probabilidade de cada nota ser tocada, introduzindo um elemento de aleatoriedade e imprevisibilidade à peça.

Adicionalmente, a intensidade de cada nota foi determinada de forma probabilística, criando uma dinâmica sonora em constante mutação. Onde, o efeito de *delay*, que replica e ecoa

CIACT/SAD 09

determinadas notas, também teve seu tempo aleatorizado no início de cada segmento, reforçando a imprevisibilidade e o elemento surpresa da composição.

A escolha do Sunvox como ambiente de produção musical se deu em razão de sua capacidade de síntese pura do som e da possibilidade de inserir efeitos modificadores no sequenciamento por tracks. Através da manipulação precisa de elementos sonoros brutos e da aplicação criteriosa de efeitos, foi possível gerar as texturas e melodias desejadas sem a utilização de *samples*.

Em *Artificial Blues* fusão de elementos tradicionais do blues com técnicas algorítmicas e probabilísticas no Sunvox resultou em uma experiência auditiva única e cativante. A imprevisibilidade das texturas rítmicas e a dinâmica sonora em constante mutação mantêm o ouvinte engajado, enquanto a base harmônica do blues oferece uma familiaridade reconfortante.

Figura 4 - Telas do projeto da trilha *Artificial Blues*, no software Sunvox. Fonte: Cristiano Figueiró, 2024.

Na imagem acima pode-se observar a primeira track (coluna destacada em verde) com cada toque com um grau de probabilidade definido ao lado, enquanto que nas segunda e terceira colunas vemos um sorteio inicial do valor do tempo de *delay* e do Oscilador de baixa frequência - LFO. O resultado é um ritmo com muitas variações de acento e um swing diferente a cada execução.

A utilização do Sunvox permitiu um controle preciso da sonoridade da peça, criando uma paisagem sonora rica e complexa. A síntese pura do som e a aplicação de efeitos contribuíram

CIA CT/SAD 09

para a originalidade da obra, diferenciando-a de outras composições que utilizam recursos pré-gravados.

Artificial Blues demonstra o potencial inovador da combinação entre formas musicais tradicionais e abordagens tecnológicas contemporâneas no ambiente de produção musical Sunvox. A fusão de elementos do blues com algoritmos de probabilidade, síntese pura do som e efeitos modificadores resultou em uma obra única e cativante, que abre caminho para novas explorações musicais no âmbito da composição algorítmica, da manipulação sonora e das ferramentas de criação musical como o Sunvox.

Portanto, o vídeo arte *IntelligentArchitectureBlues* se torna um *videomapping* quando projetado em uma fachada arquitetônica, transformando essa edificação em uma espécie de metaarquitetura. Esse *videomapping* projeta imagens audiovisuais dinâmicas e interativas, criando uma experiência de música visual que transcende a própria estrutura física do edifício, expandindo nossa percepção.

Neste sentido, Gene Youngblood (1970) defende um cinema sinestésico, que expande da sincronização dos sentidos com as imagens, fazendo emergir da mente sensações que ampliam a visualidade.

Figura 5 - Registro em vídeo no dia do evento MVV. Fonte: Matheus Moreno, 2023.

Youngblood (1970) pondera um cinema que é ao mesmo tempo subjetivo e objetivo. Apontando transformações, transbordamentos e comparações com os processos de sinapses³

³ Sinapses: São zonas ativas de contato entre uma terminação nervosa e outros neurônios, para transferência de informações entre células musculares ou outras.

CIACT/SAD 09

neurais, pensa um cinema transgressor, associado à computação, numa relação espaço temporal contínua. Idealizando o cinema expandido como produtor de sensações simultâneas, ativadas pela sincronização da visualidade com os demais sentidos, que faz emergir na mente novas sensações.

Promovendo uma forma de metaarquitetura expandida pela música visual. Pois, traz à tona a reflexão sobre a própria arquitetura, destaca elementos da fachada ou da estrutura, dialogando com a edificação e comentando sobre ela mesma, destacando sua forma ou história de uma maneira reflexiva.

Questionando o propósito da própria arquitetura, pois vai além da simples função de fornecer abrigo ou dividir espaços, transformando a própria estrutura do edifício em uma expressão artística conceitual, efêmera e interativa que desafia as expectativas convencionais sobre o uso do espaço urbano.

Portanto, a experiência de música visual expandida no vídeo *mapping IntelligentArchitectureBlues*, quando projetado numa fachada arquitetônica, transcende os limites físicos, transforma a superfície do edifício em uma tela dinâmica, ampliando as possibilidades de expressão arquitetônica.

REFERÊNCIAS

YOUNGBLOOD, Gene. *Expanded Cinema*. New York: P. Dutton & Co., Inc., 1970

Como citar este texto:

CAMARGO, Matheus M. S.; FIGUEIRÓ, Cristiano S. IntelligentArchitectureBlues - MetaArquitetura generativa em música visual expandida. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-8.